

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ**Олимова Ф.Ф., Давронова Ш.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В настоящее время изучение морфологических, физиологических и иммунологических аспектов нормы и патологии организма является одной из наиболее актуальных задач современной биомедицинской науки. Усиление воздействия факторов окружающей среды, социальных и биологических детерминант, а также вирусных и бактериальных агентов оказывает значительное влияние на организм человека, что, в свою очередь, приводит к активации адаптационных и компенсаторных механизмов. На фоне указанных процессов наблюдается устойчивый рост научного интереса к исследованию структурной организации, морфофункциональных особенностей и регуляторных механизмов иммунной системы. Иммунная система осуществляет иммунологический надзор за различными патогенами - бактериями, вирусами, грибами, а также за трансформированными и опухолевыми клетками. Функционально иммунная система подразделяется на два основных звена – врожденный и приобретенный иммунитет. Врожденный иммунитет обеспечивает первичную защиту организма за счёт генетически детерминированных, эволюционно сформированных механизмов, действующих на ранних этапах развития. Приобретенный иммунитет, в свою очередь, характеризуется способностью к формированию иммунологической памяти и высокоспецифичных адаптивных реакций в ответ на повторное воздействие антигенов. Реализация функций обоих звеньев иммунной системы осуществляется посредством скоординированного взаимодействия молекулярных медиаторов, клеточных популяций и центральных и периферических органов иммуногенеза.

Ключевые слова: Раздельная железа, иммунитет, T - лимфоциты, Строма, паренхима, антигены, кортикальная и мантийная зона.

THE THYMUS GLAND: CONTAMPRORARY SCIENTIFIC PERSPECTIVES ON STRUCTURE AND FUNCTION**Olimova F.F, Davronova Sh.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Currently, the study of the morphological, physiological and immunological aspects of the norm and pathology of the body is one of the most pressing tasks of modern biomedical science. The increasing influence of environmental factors, social and biological determinants, as well as viral and bacterial agents, has a significant impact on the human body, which, in turn, leads to the activation of adaptive and compensatory mechanisms. Against the backdrop of these processes, there is a steady growth of scientific interest in studying the structural organization, morphofunctional characteristics, and regulatory mechanisms of the immune system. The immune system carries out immunological surveillance of various pathogens—bacteria, viruses, fungi—as well as transformed and tumor cells. Functionally, the immune system is divided into two main components: innate and acquired immunity. Innate immunity provides the body's primary defense through genetically determined, evolutionarily shaped mechanisms operating in the early stages of development. Acquired immunity, in turn, is characterized by the ability to form immunological memory and highly specific adaptive responses to repeated exposure to antigens. The functions of both parts of the immune system are realized through the coordinated interaction of molecular mediators, cell populations, and central and peripheral immunogenesis organs.

Key words: Separate gland, immunity, T-lymphocytes, Stroma, parenchyma, antigens, cortical and mantle zone.

АЙРИСИМОН БЕЗ: ТУЗИЛИШИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАР**Олимова Ф.Ф., Давронова Ш.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳозирги даврда морфология, физиология ҳамда иммун тизимининг нормал ва патологик ҳолатларини чуқур ўрганиш илмий тадқиқотлар ва фундаментал изланишлар олдида турган энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Инсон организмда ташиқи муҳит омиллари,

жумладан экологик, ижтимоий-биологик таъсирлар, шунингдек вируслар ва бактерияларнинг агентларининг кучайиб бораётган босими организмнинг мослашувчанлик ва резистентлик механизмларини фаоллаштиришни тақозо этмоқда. Мазкур жараёнлар фонидан иммун тизимининг тузилиши, морфофункционал хусусиятлари ва регулятор механизмларини тадқиқ этишида бўлган илмий қизиқиш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Иммун тизими бактериялар, вируслар, замбуруғлар ва бошқа патоген микроорганизмларга, шунингдек генетик жиҳатдан ўзгарган ёки трансформацияга учраган ҳужайраларга нисбатан иммунологик назоратни амалга оширувчи мураккаб биологик жараёнлар йиғиндисидир. Маълумки, иммун тизими функционал жиҳатдан икки асосий бўлимга - тузма ва орттирилган иммунитет тизимларига бўлинади. Тузма иммунитет тизими организмни онтогенезининг дастлабки босқичларида олдиндан шаклланган, генетик жиҳатдан детерминацияланган ҳимоя механизмлари орқали турли патоген омиллардан муҳофаза қилади. Орттирилган иммунитет тизими еса аввал дуч келинган антигенларни иммунологик хотира асосида таниб олиш ва ҳар бир кейинги таъсиротга мослашган, юқори специфик жавоб реакцияларини шакллантириш хусусияти билан тавсифланади. Ҳар иккала тизим ҳам ўз функцияларини амалга ошириш жараёнида молекуляр медиаторлар, ҳужайравий компонентлар ҳамда иммун тизимига мансуб марказий ва периферик органларнинг ўзаро мувофиқлаштирилган фаолиятдан фойдаланади.

Калит сўзлар: Айрисимон без, иммунитет, Т - лимфоцитлар, строма, паренхима, антигенлар, кортикал зона ва медулляр зоналар.

e-mail: davronova.shaxnoza@bsmi.uz

К центральным органам иммунной системы человека относятся: красный костный мозг и тимус. Красный костный мозг является универсальным гемопоэтическим органом, в котором формируются предшественники и полузрелые клетки В – лимфоцитов. Тимус (вилочковая железа) в свою очередь, является центральным органом Т- лимфоцитопоэза. В этих центральных органах происходит антиген-независимая дифференцировка лимфоцитов. Вилочковая железа выполняет функцию не только центра иммунной и гемопоэтической активности, но и функционирует как эндокринный орган. Орган покрыт капсулой, богатой эластическими и коллагеновыми волокнами, под которой располагается рыхлая соединительная ткань. В мозговом веществе тимуса локализуются тельца Гассала, а в эпителиальной строме, особенно у взрослых, они замещаются жировой тканью [1, 2].

С иммунологической и морфологической точки зрения, тимус обеспечивает биологическую защиту организма и формирует реактивный ответ на антигены. Органы и ткани иммунной системы взаимосвязаны комплексно, обеспечивая защиту организма от инфекций, вирусов и чужеродных антигенов. Тимус расположен в верхней части грудной клетки, в области средостения, анатомически тесно связан со sternumом, аортой и структурой медиастинума.

Капсула органа формирует септы, разделяющие дольки. В дольках различают корковое и мозговое вещества. Каждая долька состоит из кортикальной и мозговой зон: кортикальная зона богата гемопоэтическими лимфоидными элементами, тогда как медуллярная содержит эпителиальные структуры и специализированные участки синтеза гормонов.

Тимус формируется на 4-й неделе эмбрионального развития и морфо-генетически дифференцируется раньше других лимфоидных и эндокринных органов. Сначала из III и IV пар жаберных дуг развиваются двуслойные эпителиальные пласты, которые в каудальном направлении удлиняются, участвуют в формировании органа и сближаются. Проксимальный сегмент, известный как тимофаренгиальный канал, постепенно подвергается регрессии, после чего из нижнего утолщенного участка формируются дольки тимуса. В период с 7-й и 12-ю неделю эмбрионального развития формируются остальные макроморфологические структуры органа.

Тимус, как центральный орган иммунной системы, анатомически располагается: спереди – в контакте с телом грудины (до области IV ребра), сзади – с вершиной перикарда, началом аорты, стволом легочной артерии, дугой аорты, слева – с веной головы и плеча, по бокам – окружен медиастанальной плеврой.

Капсула тимуса формирует внутренние перегородки (септы), разделяющие дольки. В дольках различают корковое и мозговое вещество. Нижняя часть здоровой железы имеет двустороннюю вилочковую форму, что связано с названием органа. Ранее, в первой половине XX века, тимус из-за близости к щитовидной железе чаще называли «шейной железой». Термин «тимус» широко используется в научной литературе. Он происходит от греческого языка и дословно переводится как «жизненная сила». У человека тимус расположен в переднем средостении, позади грудины.

Фронтально орган контактирует со sternumом и располагается за дугой аорты. Капсула органа состоит из рыхлой соединительной ткани и содержит многочисленные гемокapилляры. Лимфатические узлы локализуются на поверхности капсулы тимуса не только ограничивают его от соседних структур, но участвуют в анатомической фиксации органа к грудине и кровеносным сосудам.

Тимус как орган впервые был выявлен у костистых рыб, у которых наблюдалась реакция Т-лимфоцитов на антигены. У акул в тимусе присутствуют дольки с хорошо различимым корковым и мозговыми зонами. У птиц тимус более развит и вместе с сумкой Фабриция обеспечивает реактивность иммунной системы [3,4].

Тимус начинает формироваться с 4-й недели эмбрионального развития. По сравнению с другими лимфоидными и эндокринными органами, тимус развивается первым. Изначально из III и IV пар жаберных дуг формируются двухслойные эпителиальные пласты, которые затем удлиняются, уплотняются и сближаются в каудальном направлении. Проксимальный сегмент, известный как тимофаренгиальный канал, постепенно подвергается регрессии, после чего из нижнего утолщения участка формируются дольки тимуса. В период с 7-й по 12-ю неделю эмбрионального развития формируются оставшиеся макроморфологические структуры органа.

У млекопитающий тимус достигает максимального структурного и функционального развития. Как правило, он развивается из III пары жаберных дуг, иногда из IV пары. Из этого зачатка формируется эпителиальная строма, а затем появляются лимфоидные клетки. Этот процесс связан с колонизацией гемопоэтических предшественников эпителиального зачатка органа. У человека формирование тимуса происходит к концу первого месяца эмбриогенеза из эпителия глоточной кишки, преимущественно в III и IV жаберных дуг, в виде многослойного эпителия. Дистальная часть третьей дуги утолщается и формирует тело тимуса, а проксимальная часть удлиняется, напоминая выводной проток внешней секреторной железы. Позднее тимус отделяется от жаберных дуг, правые и левые доли сближаются и сливаются. На 7-й неделе первые лимфоциты проникают в эпителиальную стромальную ткань и начинают колонизацию. На 8-11 неделю мезенхима и сосудистая сеть внутри органа разделяют тимус на отдельные дольки. На 11-12-й неделе начинается дифференцировка лимфоцитов, на их поверхности появляются специфические рецепторы. К 3-му месяцу орган дифференцируется на медуллярную и кортикальную зоны, наблюдается интенсивная инфильтрация лимфоцитами, что затрудняет распознавание первоначальной эпителиальной структуры. Эпителиальные клетки расходятся, связываясь лишь межклеточными мостиками, образуя рыхлую сеть. В медуллярной зоне формируются специфические слоистые эпителиальные структуры.

Каждая долька включает зоны: медуллярную- мозговую, где эпителиальные клетки после миграции превращаются в тимусные тельца и кортикальную – корковую, состоящую из гемопоэтических, лимфоидных и эпителиальных клеток, в которой располагаются тимоциты (дифференцированные лимфоциты). Эпителиальные элементы коркового вещества играют важную роль в синтезе гормонов и формировании лимфоцитов из предшественников.

Таким образом, тимус содержит клетки, формирующие его микросреду и обеспечивающие дифференцировку лимфоидных элементов, активно участвует в дифференцировке Т- лимфоцитов, регуляции клеточного и гуморального иммунитета. Тимус функционирует в сотрудничестве со всеми гемопоэтическими органами, а его деятельность регулируется нейроэндокринной системой. Влияние антигенов на лимфоциты является многоступенчатым процессом и тесно связано с наличием специфических рецепторов на поверхности лимфоцитов.

Иммунитет организма против экзо- и эндогенных воздействий представляет собой сложный многоступенчатый процесс, управляемый реакциями, развивающимися на разных уровнях. [5,6,11].

Взаимодействие различных типов клеток является ключевым звеном механизма иммунной регуляции [7,12].

Структурные изменения, возникающие во всех органах иммунной системы, в целом однотипны, однако вовлеченность конкретного органа в процесс во многом зависит от точки воздействия агента.

Первичная реакция организма на воздействие чужеродных веществ начинается с распознавания их Т- лимфоцитами; лимфоциты перемещаются в зону первичного воздействия, уничтожают вредоносные вещества или задействуют разрушающие факторы для реализации иммунного ответа [5,7,10].

Хотя механизм влияния антигенов на лимфоциты до конца не изучен, считается, что этот процесс многоступенчатый и непосредственно связан с рецепторами, расположенными на поверхности лимфоцитов [8].

Выводы:

1. Тимус интактных белых крыс состоит из структурных единиц – долек, в которых различают корковую, кортико- медуллярную и мозговую зоны. В норме доля соединительной ткани в тимусе составляет около 3%. В зависимости от зоны дольки стромальные клетки и тимоциты значительно различаются по морфологическим характеристикам.

2. Основу кортикальной зоны составляют плотно расположенные лимфобласты (тимобласты), крупные и средние лимфоциты, а также дендритные клетки. В мозговой зоне преобладают интерди- гирующие стромальные клетки, гипертрофированные ретикулоэпителиоциты и мелкие лимфоциты. Макрофаги и клетки, сходные с моноцитами, в основном входят в состав кортикальной и кортико- медуллярной зон тимуса и являются их ключевыми компонентами.

Список литературы:

1. Абаева Т.С. “Морфологическое строение вилочковой железы у детей первого периода детства и зрелого возраста” / Т.С. Абаева, Р.Р. Тухватшин, М.Т. Жанганаева // Лимфология: от фундаментальных исследований к медицинским технологиям: Материалы XIV международной научно-практической конференции памяти академика Ю.И. Бородина. Новосибирск. 2021. – С.3-5.
2. Абаева Т.С. “Макро и микроскопическая характеристика тимуса у детей в периода новорожденности” / Т.С.Абаева, М.А.Сатыбалдиев, М.Т.Жанганаева, А.С.Абдыкеримова, С.К.Малянчинова, И.Т.Тохтиев, Д.Ж. Жунусов // RE-HEALTH JOURNAL. - №2(10). Кыргызстан. 2021. -С. 59-63
3. Ярилин А.А. Основы иммунологии / А.А. Ярилин // Учебник. Москва. 1999. С. 19-20.
4. Зуфаров К.А. Органы иммунной системы / К.А.Зуфаров, К.Р.Тухтаев // Изд. ФАН, 2005. - С.184
5. Огава М. Стволовые кроветворные клетки: системы стахостическая дифференцировка и гуморальный контроль пролиферации /М.Огава//Гематол. и трансфузиол. 2010. № 2. С. 24-30.
6. Стручко Г.Ю. Т-зависимые иммунорегуляторные эффекты полиоксидония и имунофана. / Г.Ю. Стручко., Меркулолова Л.М., Михайлова М.Н., Мухаммад З. // Вестник Чувашского университета. 2010. № 3. Чуваш. -С 140-145.
7. Петрова Т.Б. Влияние тетрациклина гидрохлорида на развитие структур вилочковой железы у крыс /Т.Б.Петрова //Фармак. и токсикол. 2005. Т. 47, № 3. С. 66-70.
8. Савина Н.П. Поражение тимуса и популяции Т-лимфоцитов в ранние и отдаленные сроки после локального облучения лимфоидных и эндокринных органов /Н.П.Савина, А.А.Ярилин // Иммунология. 2006. №; С. 39-43.
9. Davronova, S., Davronov, R., & Bakhronov, J. (2024). Structural and functional features of immune system cells in the dynamics of experimental temperature exposure. In BIO Web of Confer- ences (Vol. 121, p. 03017). EDP Sciences.
10. Давронова, ш. р. (2020). Ультроструктурные особенности клеток тимуса белых лабораторных крыс в динамике температурного воздействия. новый день в медицине, (4), 634-635.
11. Давронов, Р. Д., & Давронова, Ш. Р. (2020). Структурно-функциональные изменения костного мозга в динамике антигенного воздействия (экспериментального сальмонеллеза). Новый день в медицине, (1), 487-489.
12. Давронов, Р. Д., & Давронова, Ш. Р. (2008). Структурно-функциональные особенности адаптивных изменений органов системы иммунитета при антигенном воздействии. Морфология, 133(2), 38с-38с.

Для цитирования: Олимова Ф.Ф., Давронова Ш.Р. Вилочковая железа: современные аспекты строения и функций // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1635–1638. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18084350>